

ZAMONAVIY NOTIQLAR (STIV JOBS MISOLIDA)

Bekmuratov Dilmurod Abdulla o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro univrsiteti

“Moliya” yo’nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8385822>

Annotatsiya.

Maqolada nutq va notqlik hamda zamonaviy notiq – Stiv Jobs haqida so’z yuritiladi.

Tayanch so’zlar: notqlik, zamonaviy notqlik, intonatsiya, ibora, tasnif.

Ko’pgina zamonaviy tadqiqotchilar notqlikni inson faoliyatining o’ziga xos turlaridan biri deb hisoblashadi. Uni og’zaki so’z bilan professional ravishda bog’langan har bir kishi o’zlashtirishi kerak.

Shuni yodda tutish kerakki, notqlik san’ati har doim ma’lum ijtimoiy guruhlar, sinflar, shaxslar manfaatlariga xizmat qilmoqda. U axloqiy maqsadlarda ishlatilishi mumkin.

Bugungi kunda ommaviy nutq fan va san’atning o’ziga xos yo’nalishi sifatida qaraladi, chunki u insonning hissiyotlariga ham, fikrlariga ham ta’sir qilishi, uning dunyo qarashini o’zgartirishi mumkin.

Notqlik san’ati - bu tinglovchilar guruhiga aniq bir maqsadni ko’zda tutib, ko’rsatilgan muammoga ishonirish va ma’lum bir tushunchani berish uchun murojaat qiladigan dialog turi sifatida tushuniladi. Speranskiy shunday deb yozgan edi: “Notqlik – bu qablarni silkitib, ularga ehtiroslarni to’kish va o’z tushunchalari qiyofasini yetkazish uchun sovg’adir”.

Qadimgi notqlik san’atidagi barcha yutuqlarni O’rta asrlarning muhtaram nazariyotchilari qabul qildilar. Ular jamoatchilikning e’tiborini va mehrini qozonish uchun turli xil usullardan foydalanganlar, jumladan:

- 1) Manzil;
- 2) Topish;
- 3) Yod olish.

Qadim zamonlardan beri to’g’ri nutq muvaffaqiyatning asosi hisoblanadi. Bunday fikrlar taniqli faylasuflar va olimlar tomonidan tasdiqlangan. Masalan, Aristotel ta’kidlagan: “Notqlik – ishonirish ishchisi”. Ushbu fikr hali ham to’g’ri. Axir, faoliyatning ko’plab sohalarida martaba qurishga erishish mijozlaringizni ishonirish va ishonirish qobiliyatiga bog’liq. Bugungi kunda o’tmishda bo’lgani kabi, ma’ruzachilar quyidagi ko’nikmalarga ahamiyat berishadi:

- 1) Mavjud vaziyatlarga mos ravishda ovozning intonatsiyasi;
- 2) Iboralarni talaffuz qilishda intonatsiyaning to’g’riligi;
- 3) Umuman nutq ma’daniyatini oshirish.

Notqlik san’atining zamonaviy ta’limi alohida fan sifatida qabul qilinadi, uni xususiyatlariga ko’ra tasniflaydi, namoyon bo’lishi va shakllarni nazarda tutadi. Ba’zilar og’zaki nutqni monologik va dialogik nutqqa, boshqalar esa bunday san’atni hissiy va ratsional nutqqa ajratadilar.

Amaliy faoliyat sohalariga qarab, notqlik san’ati turlariga tasnif mavjud. Har bir bunday toifadagi so’zlashuvlar hayotning qaysi sohasiga bog’liq bo’lishiga qarab turli xil uslublarni va turlarni birlashtiradi. Bir narsa aniq, omma oldida so’zlash ijtimoiy hodisa sifatida muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda eng mashhur notiqlik guruhlari orasida radio va televideniyaedagi so'zlashuvlar, reklama, siyosatchilar va diplomatlar nutqlari va boshqalar bor. Shulardan biri mashhur notiq Stiv Jobsdir. Epl(Apple) kompaniyasi ko'plab pozitsiyalar bo'yicha jahonning eng yetakchi o'rinlariga ko'tarilganiga qaramasdan, Jobs doim oddiy va kamtar odam bo'lib qolgan. O'limidan oldin uning shifoxona palatasida qoldirgan oxirgi maktubi chop etildi. Uning bu so'zlari eng nozik qalb torlarini ham junbushga keltiradi:

“Men biznes dunyosidagi cho'qqilarni zabt eta oldim. Ko'pchilik mening hayotimni muvaffaqiyat timsoli deb ataydi. Biroq, men tan olaman, ishimdan tashqari hayotimda uncha ham quvonchlarim ko'p emas. Va umuman, boyluk bu men turmushimda ko'rib qolgan bir voqelikdir.

Ayni paytda men shifoxona to'shagida yotibman va butun hayotimni ko'z o'ngimdan o'tkizmoqdaman. Men faxrlangan boyluk va e'tirof bostirib kelayotgan o'lim oldida o'zining avvalgi qiymatini yo'qotganini endigina anglamoqdaman.

Men qorong'ilikda hayotni ta'minlovchi qurimadan taralayotgan yashil nurga qaraganimda va o'ziga xos mexanik tovushni eshitganimda, o'limning yaqinlashayotgani va Tangrining nafasini sezmoqdaman”.

Darhaqiqat, har bir inson o'lim to'shagida yotganida va Azroil bilan jon talashayotgan paytida butun hayotini ko'z o'ngidan o'tkizadi. Qaysidir ma'noda qilgan yomon amallaridan afsuslanadi, vaqtni ortga qaytarishni va o'sha yomon amallarini takrorlamaslikni xohlaydi. Lekin bu istak amalga oshmaydi.

Inson hayotda hech qachon o'lmaydigandek yashaydi, qilayotgan amallarini sarhisob qilmaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda faqat o'zini o'ylaydigan, bировga yaxshilik qilmaydigan, vaqti kelganda o'z ota-onasiga og'rinib qaraydigan, aka-uka, opa-singillar orasida bir-biriga bemehr insonlar ko'paymoqda.

Stiv Jobsning fikriga ko'ra, inson o'z hayotida orttirgan boyligi, hurmati, e'tirofi o'limning oldida hech qanday qiymati qolmaydi. Balki, inson hayoti davomida qilgan yaxshi amallari narigi dunyoda, Allohning huzurida asqatadi. Shuning uchun ham har bir inson bu dunyoda o'zidan yaxshi nom qoldirishga harakat qilishi kerak.

Yuqorida Stiv Jobsning fikrlari bilan tanishdik va o'zimizcha muhokama ham qilib ko'rdik. Ma'lum bir darajada o'zimiz uchun yaxshi maslahatlarni oldik. Notiqlar insonlarga motivatsiya berish va so'zlariga ishontirish qobiliyati borligi uchun ham boshqa oddiy odamlardan farq qilishadi. Ularning so'zlariga ko'pchilik ishonadi va amal qiladi.

Maqolamni bugun kunda men uchun motivatorga aylangan Stiv Jobsning fikrlari bilan yakunlamoqchiman.

“O'zimga o'zim umrning o'tkinchiligini, yaqinda o'lishim mumkinligini har doim ulkan hayotiy qarorlar qabul qilishimga yordam bergan eng muhim xususiyatlardan biridir. Chunki boshqa hamma narsa – birovlarning mish-mishlari, mag'rurlik, muvaffaqiyatsizlikka uchrash yoki sharmanda bo'lishdan qo'rqish hissi – o'lim oldida bularning barchasi xira tortib qayoqadir g'oyib bo'ladi va haqiqatan nima zarur bo'lsa, o'sha qoladi”.

References:

1. Uolter Ayzekson “Stiv Jobs”.
2. Stiv Jobs “Biznes haqida”.
3. Stiv Jobs “Xayolga oshno bo'l, xatodan qo'rqma”.

4. <https://kitobman.uz>
5. <https://asaxiy.uz>
6. <https://uz.m.wikipedia.org>
7. <https://kitobxon.com>

INNOVATIVE
ACADEMY